

TÍTULO: REABILITAÇÃO FUNCIONAL APÓS ARTROPLASTIA DE JOELHO EM PACIENTE COM HEMOFILIA: RELATO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.17841999

AUTORES: TATYANE OLIVEIRA REBOUCAS BRITO, LUCILANE MARIA SALES DA SILVA, JULIANA ALVES DA SILVA, LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA FILHO, CHIARA BEZERRA BARREIRA, ANTONIA IRINEUMA ESTEVES LOPES MATOS

INTRODUÇÃO: A ARTROPATIA HEMOFÍLICA REPRESENTA A PRINCIPAL COMPLICAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA EM PACIENTES COM HEMOFILIA, CARACTERIZANDO-SE POR DOR CRÔNICA, LIMITAÇÕES FUNCIONAIS E DEFORMIDADES ARTICULARES, COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NOS ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS. O QUADRO CLÍNICO PODE SE ASSEMBELHAR À OSTEOARTROSE AVANÇADA, ESPECIALMENTE EM JOELHOS, EXIGINDO EM ALGUNS CASOS A REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA. PARA AVALIAÇÃO FUNCIONAL E CLÍNICA, INSTRUMENTOS COMO O *HEMOPHILIA JOINT HEALTH SCORE* (HJHS) E O *HAEMOPHILIA ACTIVITIES LIST* (HAL) SÃO UTILIZADOS, POSSIBILITANDO ANÁLISE OBJETIVA DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE. **OBJETIVO:** ANALISAR OS EFEITOS DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO EM INDIVÍDUO COM HEMOFILIA GRAVE. **MÉTODO:** RELATO DE CASO APROVADO POR COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. PACIENTE DO SEXO MASCULINO, 37 ANOS, COM HEMOFILIA B GRAVE E ARTROPATIA HEMOFÍLICA BILATERAL, FOI SUBMETIDO À ARTROPLASTIA NO JOELHO DIREITO. NO PRÉ-OPERATÓRIO, O HJHS TOTAL FOI DE 48 PONTOS (14 NO JOELHO DIREITO E 13 NO ESQUERDO). DEZ DIAS APÓS A CIRURGIA, O PACIENTE INICIOU FISIOTERAPIA APRESENTANDO DOR INTENSA (EVA 9/10), EDEMA ACENTUADO, LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO (FLEXÃO 0° E JOELHO-FLEXO DE 55°), FORÇA MUSCULAR GRAU 0 PARA QUADRÍCEPS E ISQUIOTIBIAIS E ESCORE DE 35 NO HAQ. **RESULTADOS:** O PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO INCLUIU MOBILIZAÇÃO ARTICULAR, ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL, CINESIOTERAPIA ATIVA E RESISTIDA, EXERCÍCIOS PROPRIOCEPTIVOS E ALONGAMENTOS. APÓS SEIS MESES, OBSERVOU-SE DEAMBULAÇÃO INDEPENDENTE, AUSÊNCIA DE DOR, REDUÇÃO DO EDEMA, GANHO DE FORÇA (GRAU 4 NA ESCALA DE OXFORD), AMPLITUDE DE FLEXÃO DE 100° E DIMINUIÇÃO DA DEFORMIDADE PARA 10°. O HJHS REDUZIU PARA 30 PONTOS (5 NO JOELHO OPERADO), E O HAQ CAIU PARA 4 PONTOS, REFLETINDO ALTA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. **CONCLUSÃO:** O ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO ESTRUTURADO NO PRÉ- E PÓS-OPERATÓRIO DA ARTROPLASTIA EM HEMOFÍLICOS É DETERMINANTE PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, DEMONSTRANDO BENEFÍCIOS EXPRESSIVOS NA REDUÇÃO DE SINTOMAS E REINTEGRAÇÃO BIOPSISSOCIAL.

PALAVRAS-CHAVE: HEMOFILIA, ARTROPLASTIA DE JOELHO, REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA.